

RECURSO EDUCACIONAL

O ENSINO DE EPIGENÉTICA POR MEIO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA

Autora:

Mayse da Silva Fagundes

Profº Orientador:

Drº Renato Santos Rodarte

**Maceió, AL
2025**

O ENSINO DE EPIGENÉTICA POR MEIO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA

Mayse da Silva Fagundes

Renato Santos Rodarte

ISBN:

DOI: [10.5281/zenodo.15198559](https://doi.org/10.5281/zenodo.15198559)

Material de livre distribuição, licença

APRESENTAÇÃO

Caro(a) professor(a)

Este produto educacional aborda os desafios do ensino de Genética e Epigenética no Ensino Médio, temáticas frequentemente consideradas complexas devido à abstração dos conceitos e às dificuldades dos estudantes em compreendê-los de forma significativa. Para superar essas barreiras, este material foi desenvolvido com base na abordagem investigativa, visando estimular o pensamento crítico, a autonomia dos estudantes e a construção ativa do conhecimento proporcionando assim uma experiência investigativa e significativa sobre epigenética e expressão gênica.

Este produto educacional foi elaborado para ser flexível e adaptável a diferentes realidades escolares, permitindo que as atividades propostas sejam ajustadas conforme os recursos disponíveis e o nível de conhecimento prévio dos estudantes. Com essa abordagem, busca-se não apenas a aprendizagem dos conceitos científicos, mas também o estímulo ao pensamento reflexivo e crítico sobre a relação entre genética, ambiente e sociedade.

Este produto educacional foi elaborado como parte da pesquisa da autora durante o curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO), ofertado pela Universidade Federal de Alagoas. Esperamos que este material contribua para a prática pedagógica, tornando o ensino de Genética e Epigenética mais acessível, dinâmico e significativo para os estudantes.

As imagens que não apresentam link ou referência pertencem ao canva.com

ENSINO DE BIOLOGIA E GENÉTICA	4
ENSINO INVESTIGATIVO E EPIGENÉTICA	6
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BNCC.....	8
SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA	9
Orientações gerais	9
Objetivos de aprendizagem	10
Recursos necessários	10
ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA	11
METODOLOGIA	12
1ª E 2ª Aulas - Etapas	12
3ª Aula - Etapas	14
4ª Aula - Etapas	15
AVALIAÇÃO	16
ANEXOS	17
Texto 1	17
Imagem 1	19
Questionário	20
REFERÊNCIAS	23

ENSINO DE BIOLOGIA E GENÉTICA

O Ensino de Biologia no Brasil tem passado por um crescimento significativo ao longo das últimas décadas. De acordo com Teixeira e Neto (2012), a produção acadêmica na área entre 1972 e 2004 foi impulsionada pelo fortalecimento da pós-graduação em Educação e Ensino de Ciências, contribuindo para a formação de pesquisadores, educadores e gestores. Esse avanço promoveu interações com outras áreas do conhecimento, favorecendo a pluralidade do campo. No entanto, apesar dos progressos, ainda é necessário manter uma reflexão crítica e contínua sobre os rumos e desafios da área, garantindo sua consolidação como um espaço diversificado e em diálogo constante com diferentes perspectivas.

Embora tenha havido avanços, o ensino de Biologia, especialmente no que se refere à Genética, ainda apresenta um grande descompasso com a realidade cotidiana dos alunos. Moura (2013) aponta que essa lacuna decorre de diversos fatores, como formação docente precária, sobrecarga de trabalho, dependência excessiva do livro didático, conteúdos superficiais e abstratos e ausência de atividades interdisciplinares e contextualizadas. Para que o ensino de Biologia contribua para o desenvolvimento do senso crítico e da cidadania, é essencial aprimorar sua abordagem metodológica.

Melo e Carmo (2009) ainda destacam que há um número reduzido de publicações sobre o ensino de Genética no Ensino Médio brasileiro. No entanto, observa-se uma incorporação gradual dessas temáticas nas práticas docentes, indicando seu potencial para ser formalmente incluída nos currículos escolares no futuro. Para isso, é fundamental ampliar as investigações sobre abordagens de ensino dessas áreas e disponibilizar os resultados à comunidade escolar, promovendo reflexões críticas e melhorias significativas no processo de ensino-aprendizagem.

ENSINO DE BIOLOGIA E GENÉTICA

Costa (2021) reforça a relevância do ensino de Genética na sociedade contemporânea, uma vez que essa área influencia diversos setores da mesma. No ambiente escolar, trata-se de um tema que desperta o interesse dos estudantes e é frequentemente abordado em vestibulares e exames como o ENEM. Contudo, os alunos enfrentam dificuldades com conceitos básicos de Genética, evidenciando a complexidade do conteúdo. Essas dificuldades parecem estar relacionadas às metodologias tradicionais, como o uso excessivo de textos teóricos, que não favorecem o aprendizado. Assim, torna-se necessário repensar as estratégias pedagógicas e incorporar novas metodologias que tornem o ensino de Genética mais dinâmico e envolvente.

Lima e Borba (2016) sugerem que, para superar as limitações do ensino tradicional de Genética, é necessário repensar a formação inicial e continuada dos professores, além de desenvolver materiais curriculares que auxiliem na implementação de abordagens históricas de maneira crítica. Trabalhar essa perspectiva implica enfatizar desafios, controvérsias e caminhos equivocados que marcaram o desenvolvimento científico, em vez de apresentar uma narrativa linear e simplificada. Essa estratégia pode tornar o ensino de Genética mais contextualizado e significativo, preparando os alunos para compreenderem as implicações da ciência na sociedade de forma mais reflexiva e crítica (Lopes, 2023).

ENSINO INVESTIGATIVO E EPIGENÉTICA

Uma área que está em grande destaque dentro da genética atualmente é a epigenética. Para Bird (2007), a epigenética não se trata apenas de alterações no DNA em si (como mutações), mas também de modificações que afetam a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA. Essas modificações podem ser causadas por fatores ambientais, como estresse ou dieta, e podem ser herdadas de uma célula para outra ou, em alguns casos, até de geração para geração.

Diferente da genética tradicional, que foca no código genético fixo, a epigenética demonstra que o ambiente pode regular a atividade dos genes, tornando a adaptação biológica mais dinâmica. A epigenética tem grande potencial para enriquecer o ensino de Biologia, integrando fatores ambientais e sociais à regulação genética e tornando o aprendizado mais dinâmico (Ewen, 2021). No entanto, o ensino tradicional de Genética ainda é limitado, negligenciando essas interações. A formação docente também enfrenta desafios, pois futuros professores apresentam baixo nível de alfabetização genética, especialmente em expressão e regulação gênica, apesar de atitudes favoráveis ao tema (Cebesoy Tekkaya, 2012).

A importância dos materiais didáticos é destacada por Junior e Andrade (2015), que analisaram a abordagem da evolução biológica nos livros didáticos (LD). Embora esses materiais contemplem aspectos históricos e mecanismos evolutivos, frequentemente reduzem o processo evolutivo a uma sequência linear de eventos históricos, sem estimular a criticidade científica.

ENSINO INVESTIGATIVO E EPIGENÉTICA

Além disso, a epigenética não está presente nos livros analisados, mesmo havendo temas contemporâneos que poderiam introduzir esse conteúdo, como a ação de príons em doenças como a encefalopatia espongiforme bovina. Essa ausência reflete a necessidade de atualização constante dos LD diante do rápido avanço da ciência. Novas pesquisas são essenciais para aprimorar o ensino da evolução biológica e incorporar descobertas recentes nos materiais didáticos.

Assim, é essencial reformular programas de formação, atualizar materiais didáticos e adotar metodologias investigativas e interdisciplinares. Com esse intuito, foi desenvolvida uma sequência didática investigativa para apoiar o ensino de Genética e Epigenética, estimulando uma aprendizagem mais crítica e reflexiva.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BNCC

Competência Específica 2: Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis.

(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

Competência Específica 3: Analisar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA

ORIENTAÇÕES GERAIS

Componente Curricular/Área do Conhecimento
Biologia / Ciências da Natureza e suas tecnologias

Público alvo
Estudantes da 3ª série do Ensino Médio

Duração
5 aulas (50 minutos cada)

Conteúdo abordado
Expressão gênica e epigenética

Professor (a) Incluir professores de outras disciplinas pode enriquecer a abordagem do tema, promovendo uma visão mais integrada e interdisciplinar.
Algumas sugestões de professores que poderiam colaborar são:

Química: para discutir as bases químicas das modificações epigenéticas, como a metilação do DNA e a modificação de histonas.

Filosofia, Sociologia e História: reflexão sobre as implicações éticas e sociais da epigenética.

Educação Física: discussão sobre os efeitos do estilo de vida na regulação epigenética, como a influência da alimentação, do exercício físico e do estresse.

Geografia: relação entre poluição, mudanças climáticas e variações epigenéticas em diferentes populações humanas.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- ·Compreender o conceito de epigenética e sua relação com a expressão gênica, identificando como fatores ambientais podem influenciar a ativação ou inativação de genes.
- ·Elaborar e testar hipóteses sobre a interação entre genética e fatores ambientais, desenvolvendo o pensamento crítico e investigativo.
- ·Analisar evidências científicas sobre expressão gênica e epigenética a partir de vídeos, textos e discussões orientadas.
- ·Relacionar conceitos científicos com situações do cotidiano, compreendendo a importância da epigenética em diferentes contextos, como saúde e comportamento.
- ·Utilizar metodologia científica para a formulação, teste e sistematização de hipóteses, aprimorando a alfabetização científica.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Vídeos disponíveis no YouTube:

- Minuto da Terra - Epigenética e a estranha herança através da memória celular
- Cortes do Inteligência - Entenda finalmente como funciona a epigenética - Pirulla, Carlos Ruas e Emílio Garcia
- BBC News Brasil - Epigenética: entenda essa nova fronteira na Ciência
- Nunca vi 1 cientista - Modulação epigenética - o que não te contaram

- Folhas A4 ou diário de pesquisa (físico ou digital).
- Projetor ou computador para exibição de vídeos.
- Questionário para avaliação final: [link](#)

ETAPAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA

1ª AULA - LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS E PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA

- Identificação de conhecimentos prévios dos estudantes e apresentação da questão problema.

2ª AULA - LEVANTAMENTO DE HIPÓTESES

- Construção de hipóteses pelos estudantes para responder a questão problema e discussão coletiva

3ª AULA - TESTE DE HIPÓTESES E SISTEMATIZAÇÃO INDIVIDUAL

- Momento de Validação ou refutação das hipóteses por meio de materiais e discussão.

4ª AULA - SISTEMATIZAÇÃO FORMAL E APROFUNDAMENTO

- Consolidação do aprendizado e aprofundamento dos conceitos.

1ª E 2ª AULA - Identificação de conhecimentos prévios dos estudantes, apresentação da questão problema, construção de hipóteses pelos estudantes para responder a questão problema e discussão coletiva

Tempo de aula sugerido para essa aula: 120 minutos

A aula deve ser iniciada com o(a) professor(a) fazendo perguntas sobre a Epigenética ou uma situação-problema que envolva a regulação gênica, destacando a importância e complexidade do tema.

Seguem algumas sugestões de questões disparadoras:

- "Como as células sabem se devem se tornar cérebros ou músculos?"
- "Todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA?"
- "Por que gêmeos idênticos podem ter personalidades diferentes?"

Depois desses primeiros questionamentos seguida de discussão, o professor deve solicitar que os estudantes formem pequenos grupos para que possa fazer a exposição da questão norteadora (problema) e os estudantes comecem com a elaboração das primeiras hipóteses.

Questão problema: "Por que e como pessoas que compartilham o mesmo DNA (gêmeos idênticos) podem ter características físicas e de personalidades tão diferentes?"

Em pequenos grupos, os estudantes iniciam a discussão para o levantamento das primeiras hipóteses. É importante que cada grupo tenha no máximo seis integrantes, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar ativamente da discussão e da formulação das hipóteses para responder ao problema.

Nesse momento, o(a) professor(a) distribui folhas A4 previamente dobradas ao meio, permitindo que os grupos escrevam suas hipóteses de forma organizada e visível para futuras análises e discussões.

Enquanto isso, o(a) professor(a) permanece atento(a) às conversas entre os estudantes, circulando pela sala para garantir que todos compreenderam o problema e consigam desenvolver suas hipóteses.

Após concluírem o levantamento das primeiras hipóteses, os grupos apresentam suas ideias para a turma, compartilhando e debatendo diferentes perspectivas sobre o problema.

3ª AULA - Teste de hipóteses e sistematização individual

Tempo de aula sugerido para essa aula: 60 minutos

Ao final da discussão sobre as primeiras hipóteses levantadas, forneça aos estudantes o material (Texto 1), imagem 1 e os vídeos: Minuto da Terra - Epigenética e a estranha herança através da memória celular e Cortes do Inteligência - Entenda finalmente como funciona a epigenética. Novamente em grupos, os estudantes devem elaborar novas hipóteses em resposta à questão-problema apresentada no início da sequência.

Nesse processo, eles terão a oportunidade de comparar suas hipóteses iniciais com as desenvolvidas a partir do material estudado. Por fim, a turma participa de uma discussão coletiva para analisar e refletir sobre as novas hipóteses construídas.

Professor(a) durante esse momento você pode fazer novos questionamentos para instigar os estudantes a refletirem sobre suas respostas. Exemplos de perguntas incluem: “O que pode influenciar para que gêmeos idênticos tenham características diferentes?” e “Como o ambiente e o estilo de vida podem impactar essas diferenças?”

Na fase de sistematização individual, os estudantes são orientados a produzir um texto respondendo à questão de investigação. Essa atividade é realizada em folhas A4, sem acesso as hipóteses contruídas anteriormente, garantindo que cada aluno registre sua compreensão de forma independente. Ao final, todos entregam ao(à) professor(a) os materiais construídos ao longo de cada etapa da sequência didática.

4ª AULA - Sistematização formal e aprofundamento

Tempo de aula sugerido para essa aula: 60 minutos

Nessa fase aconteceu uma aula expositiva sobre expressão gênica e epigenética. Foi apresentado um vídeo intitulado “Epigenética: entenda essa nova fronteira na Ciência”, e outro vídeo do canal no youtube: Nunca vi 1 cientista disponível nos BBC News Brasil - Epigenética: entenda essa nova fronteira na Ciência e Nunca vi 1 cientista - Modulação epigenética - o que não te contaram.

vídeo 1

vídeo 2

Em seguida, as concepções iniciais dos estudantes sobre epigenética e a influência do ambiente na expressão dos genes, apresentadas na primeira atividade, foram retomadas para reflexão e comparação com os novos conhecimentos adquiridos.

Para finalizar, os estudantes responderam a um pequeno questionário com perguntas objetivas, permitindo avaliar se conseguiram aplicar os conceitos sobre expressão gênica e epigenética de forma adequada.

A avaliação no Ensino por Investigação deve ser contínua e processual, indo além da simples verificação de conhecimentos adquiridos. Carvalho (2013) enfatiza que é fundamental considerar não apenas os conteúdos conceituais, mas também os aspectos processuais e atitudinais.

Dessa forma, o(a) professor(a) deve observar a compreensão dos conceitos, verificando se os estudantes conseguem aplicá-los em diferentes contextos. Também é essencial avaliar a capacidade investigativa, analisando se são capazes de identificar problemas, formular questões e propor hipóteses. Além disso, a argumentação deve ser considerada, observando se os estudantes justificam suas respostas com base em dados coletados e refinam suas ideias ao longo do processo.

A colaboração e o trabalho em equipe também são aspectos importantes, pois demonstram a participação ativa e o respeito às ideias dos colegas. Por fim, a produção e a comunicação de resultados devem ser analisadas, garantindo clareza, precisão e eficácia na apresentação das conclusões. No ensino de epigenética, a avaliação deve estar integrada ao processo de aprendizagem, permitindo que os estudantes não apenas adquiram conhecimento sobre o tema, mas também desenvolvam habilidades investigativas e críticas. O uso de questionários, debates e produções escritas possibilita uma análise mais ampla do aprendizado, incentivando uma construção do conhecimento mais significativa e reflexiva.

Seu incrível corpo possui centenas de tipos de células diferentes, desde células imunológicas e epiteliais até os neurônios. Quase todas as suas células possuem o mesmo conjunto de instruções do DNA – então, por que elas parecem ser tão diferentes e possuem funções distintas?

Regulação gênica é como a célula controla quais genes, entre os inúmeros genes presentes em seu genoma, são "ativados" (expressos). Graças à regulação gênica, cada tipo de célula em seu corpo possui um conjunto diferente de genes ativados - apesar do fato de que quase todas as células do nosso corpo possuem exatamente o mesmo DNA. Esses diferentes padrões de expressão gênica permitem que seus vários tipos celulares possuam conjuntos diferentes de proteínas, tornando cada célula exclusivamente especializada em fazer seu trabalho.

Por exemplo, uma das funções do fígado é remover substâncias tóxicas como o álcool da corrente sanguínea. Para isso, as células hepáticas expressam genes que codificam subunidades (Pedaços) de uma enzima chamada álcool desidrogenase. Essa enzima decompõe o álcool em uma molécula não tóxica. Os neurônios do cérebro de uma pessoa não removem toxinas do corpo, então eles mantêm esses genes silenciados ou "desligados". Da mesma forma, as células hepáticas não enviam sinais utilizando neurotransmissores, então elas mantêm os genes que codificam neurotransmissores silenciados.

Como as células "decidem" quais genes ligar?

Essa é uma pergunta difícil! Muitos fatores podem afetar quais genes uma célula expressa. Diferentes tipos de células expressam diferentes conjuntos de genes, como vimos acima. Contudo, duas células diferentes de um mesmo tipo também podem ter padrões de expressão gênica distintos, dependendo do seu ambiente e estado interno.

Diferenças na regulação gênica tornam os diferentes tipos de células em um organismo multicelular (como você) únicos em estrutura e função. Se olharmos mais de longe, a regulação gênica também pode nos ajudar a explicar algumas das diferenças na forma e função entre diferentes espécies com sequências genéticas relativamente parecidas.

Por exemplo, humanos e chimpanzés têm genomas que são 98.8%, idênticos quanto ao DNA. As sequências codificadoras de proteínas de alguns genes são diferentes em humanos e chimpanzés, contribuindo para as diferenças entre as espécies. Contudo, pesquisadores também pensam que mudanças na regulação gênica desempenham um grande papel para fazer os humanos e chimpanzés diferentes um do outro.

Por exemplo algumas regiões de DNA que estão presentes no genoma do chimpanzé, mas ausentes no genoma humano contêm sequências conhecidas de regulação gênica que controlam quando, onde ou quão fortemente um gene é expresso.

Fonte: Khan academy

O QUE É EPIGENÉTICA?

E QUAL A RELAÇÃO DELA COM O DESENVOLVIMENTO INFANTIL?

"Epigenética" é uma área emergente de pesquisa científica que mostra como as influências ambientais – as experiências das crianças – realmente afetam a expressão dos genes delas.

Durante o desenvolvimento, o DNA que compõe nossos genes acumula marcas químicas que determinam a quantidade expressa de genes. Esse conjunto de marcas químicas é conhecido como "epigenoma". As diferentes experiências que as crianças têm reorganizam essas marcas químicas. Isso explica por que gêmeos geneticamente idênticos podem mostrar comportamentos, habilidades, saúde e realizações diferentes.

Isso significa que foi refutada a antiga ideia de que os genes são "imutáveis". Não existe mais o debate Natureza x Criação. Agora, quase sempre ambas estão juntas!

A EPIGENÉTICA EXPLICA COMO AS EXPERIÊNCIAS INICIAIS PODEM TER IMPACTOS AO LONGO DA VIDA.

Os genes que as crianças herdam de seus pais biológicos fornecem informações que orientam seu desenvolvimento. Por exemplo, quão altas elas poderiam se tornar ou o tipo de temperamento que poderiam ter.

Quando EXPERIÊNCIAS no decorrer do desenvolvimento reorganizam as marcas epigenéticas que regem a expressão dos genes, elas podem alterar como os genes liberam as informações que transportam e se o fazem.

Assim, o epigenoma pode ser afetado por experiências positivas, como relacionamentos de apoio e oportunidades de aprendizado...

...ou influências negativas, como toxinas ambientais ou circunstâncias estressantes da vida...

...que deixam uma "assinatura" epigenética única nos genes. Essas assinaturas podem ser temporárias ou permanentes, e os dois tipos afetam a facilidade com que os genes são ativados ou desativados. Pesquisas recentes demonstram que pode haver maneiras de reverter certas mudanças negativas e restaurar o funcionamento saudável. Mas a melhor estratégia é apoiar relacionamentos responsivos e reduzir o estresse para criar cérebros fortes desde o início.

OS CÉREBROS JOVENS SÃO PARTICULARMENTE SENSÍVEIS A ALTERAÇÕES EPIGENÉTICAS.

Experiências nos estágios bastante iniciais da vida, quando o cérebro está se desenvolvendo mais rapidamente, causam adaptações epigenéticas que influenciam como, quando e se os genes liberam suas instruções para a construção de capacidade futura de saúde, habilidades e resiliência. É por isso que é crucial fornecer experiências de apoio e carinho para crianças pequenas nos primeiros anos.

Serviços como assistência médica de alta qualidade para todas as mulheres grávidas, bebês e crianças pequenas, bem como apoio a novos pais e cuidadores podem – literalmente – afetar a química em torno dos genes das crianças. Relacionamentos de apoio e experiências favoráveis de aprendizado geram assinaturas epigenéticas positivas que ativam o potencial genético.

Center on the Developing Child HARVARD UNIVERSITY

Para mais informações (em inglês) <https://developingchild.harvard.edu/epigenetics>

Questionário sobre Epigenética e Expressão Gênica

1 - O que é epigenética?

- a) O estudo das mutações no DNA.
- b) O estudo de como o ambiente pode influenciar a ativação e desativação de genes.
- c) O estudo da evolução das espécies.
- d) Um gene

2 - Como a metilação do DNA afeta a expressão gênica?

- a) Aumenta a expressão dos genes.
- b) Não tem nenhum efeito na expressão dos genes.
- c) Reduz a expressão dos genes.
- d) Aumenta o tamanho dos genes

3 - Todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA, mas elas podem se comportar de maneiras diferentes. Por quê?

- a) Porque elas recebem diferentes sinais ambientais.
- b) Porque elas têm DNA diferente.
- c) Porque algumas células são mais velhas que outras.
- d) Porque elas precisam se expressar todas ao mesmo tempo.

4 - Qual é a função dos fatores de transcrição na expressão gênica?

- a) Eles transportam nutrientes para as células.
- b) Eles ajudam a iniciar ou inibir a transcrição de genes específicos.
- c) Eles removem resíduos das células.
- d) Eles são responsáveis por parar os genes.

5 - Como o ambiente pode influenciar a expressão gênica?

- a) Apenas através de mutações no DNA.
- b) Através de modificações epigenéticas, como a metilação do DNA e a acetilação das histonas.
- c) O ambiente não tem influência na expressão gênica.
- d) Por meio do fenótipo

6 - Os genes podem ser ativados ou desativados por modificações químicas no DNA. Qual é um exemplo dessas modificações?

- a) Mudanças na sequência de nucleotídeos.
- b) Metilação do DNA.
- c) Recombinação genética.
- d) Mudança de alelos

7 - Os hábitos e estilo de vida podem influenciar a expressão dos genes. Qual dos seguintes é um exemplo dessa influência?

- a) Exercício físico regular.
- b) Estrutura do DNA.
- c) Idade da célula.
- d) Genes

8 - Os fatores epigenéticos podem ser herdados?

- a) Sim, os fatores epigenéticos podem ser passados de uma geração para outra.
- b) Não, os fatores epigenéticos não são herdados.
- c) Apenas em plantas.
- d) Não, eles acabam quando a pessoa morre

9 - O que são histonas?

- a) Proteínas que ajudam a embalar o DNA em estruturas compactas.
- b) Lipídios que ajudam na formação da membrana celular.
- c) Carboidratos que fornecem energia às células.
- d) Aminoácidos

10 - Qual dos seguintes pode ser um exemplo de influência epigenética?

- a) O cabelo ficando grisalho com a idade.
- b) Mudanças na expressão gênica devido à dieta e ao estresse.
- c) Crescimento de unhas após um corte.
- d) crescimento de pelos

CHAVE DE RESPOSTA

Respostas

- 1 - b) O estudo de como o ambiente pode influenciar a ativação e desativação de genes.
- 2 - c) Reduz a expressão dos genes.
- 3 - a) Porque elas recebem diferentes sinais ambientais.
- 4 - b) Eles ajudam a iniciar ou inibir a transcrição de genes específicos.
- 5 - b) Através de modificações epigenéticas, como a metilação do DNA e a acetilação das histonas.
- 6 - b) Metilação do DNA.
- 7 - a) Exercício físico regular.
- 8 - a) Sim, os fatores epigenéticos podem ser passados de uma geração para outra.
- 9 - a) Proteínas que ajudam a embalar o DNA em estruturas compactas.
- 10 - b) Mudanças na expressão gênica devido à dieta e ao estresse.

- BIRD, Adrian. Perceptions of epigenetics. 2007.
- CEBESYOY, Ümran Betül; TEKKAYA, Ceren. Pre-service science teachers' genetic literacy level and attitudes towards genetics. **Procedia-Social and Behavioral Sciences**, v. 31, p. 56-60, 2012.
- CARVALHO, Anna Maria Pessoa de et al. O ensino de ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas. **Ensino de ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula**. São Paulo: Cengage Learning, v. 1, p. 1-19, 2013.
- DE JESUS COSTA, Fernanda et al. Concepções de estudantes do ensino médio sobre o ensino de genética: a necessidade de repensar os processos de ensino e aprendizagem. **Revista Interdisciplinar Sulear**, v. 8, p. 61-75, 2021.
- MC EWEN, Birgitta. Construction of a review about epigenetics for biology teachers and other non-experts. **Science & Education**, v. 31, n. 4, p. 997-1026, 2022.
- JUNIOR, Francisco Paulo Caires; DE ANDRADE, Mariana Aparecida Bologna Soares. A relação entre os conhecimentos presentes na literatura científica e nos livros didáticos de biologia sobre evolução biológica. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 8, n. 3, 2015.
- LIMA, Fátima; BORBA, Rodrigo. Sobre (des) aprendizagem e multidões queer: rizomas, multiplicidades ea política menor. **Gênero e Diversidade Sexual: Teoria, política e educação em perspectiva**, p. 79-114, 2016.
- LOPES, Sâmia Marília Câmara. Ensino de Genética no Ensino Médio: desafios e novas perspectivas para qualidade da aprendizagem. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 1, p. e7912139422-e7912139422, 2023.
- MELO, José Romário de; CARMO, Edinaldo Medeiros. Investigações sobre o ensino de genética e biologia molecular no ensino médio brasileiro: reflexões sobre as publicações científicas. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 15, p. 592-611, 2009.
- MOURA, Joseane et al. Biologia/Genética: O ensino de biologia, com enfoque a genética, das escolas públicas no Brasil–breve relato e reflexão. **Semina: ciências biológicas e da saúde**, v. 34, n. 2, p. 167-174, 2013.
- TEIXEIRA, Paulo Marcelo Marini; NETO, Jorge Megid. O estado da arte da pesquisa em ensino de Biologia no Brasil: um panorama baseado na análise de dissertações e teses. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 11, n. 1, 2012.